

Estrategia extensionista vocacional orientada a la formación profesional de estudiantes de carreras estomatológicas

Autores: Dra. Judith Aúcar López^{1*}, Dra. Maitee Lajes Ugarte²

¹Doctora en Estomatología, Especialista de Segundo Grado en Prótesis Estomatológica, Máster en Urgencias Estomatológicas, Profesor e Investigador Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Carretera Oeste. Camagüey. Cuba.

²Doctora en Estomatología. Especialista en primer grado en Estomatología general Integral. Especialista en segundo grado en Prótesis Estomatológica. Profesora auxiliar. Nivel de enseñanza superior. Directora de formación profesional. Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Camagüey. Cuba

*autor para la correspondencia: aucar.cmw@infomed.sld.cu, teléfono: 53523971, 32265494

I. Simposio: Desarrollo personal y ciudadano en época de pandemia.

II. I Taller “La Extensión Universitaria como agente de transformación social para un desarrollo sostenible”.

RESUMEN

Introducción: la orientación vocacional es el primer paso para alcanzar las metas que precisa hoy la educación médica superior cubana, debido a que a pesar de los logros alcanzados se presentan insuficiencias que dificultan el proceso adecuado de selección y permanencia de los estudiantes de carreras estomatológicas.

Objetivo: implementar una estrategia extensionista vocacional con prácticas colaborativas para la formación profesional de estudiantes de carreras estomatológicas.

Métodos: se desarrolla una investigación de intervención, con un diseño observacional analítico en forma prospectiva en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, Cuba, a través del círculo de interés “Por una sonrisa feliz”, con la participación de estudiantes de enseñanza primaria, sus padres o tutores, alumnos ayudantes de tercer año de la carrera de Estomatología y de tecnología en atención estomatológica, dirigidos por profesores auxiliares de la Facultad de Estomatología de enero 2015 a enero 2020. Se utilizan métodos teóricos, empíricos y matemáticos.

Resultados: existió un predominio del sexo femenino en los escolares inscritos en el círculo de interés. Al finalizar la intervención se evidenció un nivel adecuado de información e higiene bucal en los estudiantes. La mayoría de los padres o tutores y alumnos se sintió satisfecha con la estrategia.

Conclusión: las actividades de orientación vocacional, promoción y prevención de salud bucal, realizadas con el protagonismo creativo y ejecutor de los propios educandos y los estudiantes de las carreras estomatológicas han contribuido al desarrollo de la educación interprofesional y la formación profesional de estos últimos a partir de actividades de extensión universitaria.

Palabras clave: extensión universitaria, orientación vocacional, práctica colaborativa, educación interprofesional, formación profesional.